

дится в синем цвете, а Wi-Fi-сигнал — белым, чем больше белого, тем лучше сигнал точки доступа.

Возможность в реальном времени получать информацию по зонам покрытия точек доступа позволит визуализировать и получить наглядную картину распространения сигнала, следовательно, обеспечит лучшее понимание устойчивости сигнала и качества работы беспроводной сети, что уменьшит вероятность получения ошибочных результатов на этапе проработки. Например, при совмещении способа обследования AP-on-a-Stick и визуализации сигналов при радиообследовании Wi-Fi

среды, можно получить наглядную информацию для последующего проектирования новой сети или модернизации существующей.

Разработанное AR приложение, которое позволяет визуализировать Wi-Fi-сигнал, учитывая характеристики рутера и окружающего пространства, позволяет лучшим образом расположить беспроводные маршрутизаторы в пространстве для организации сети, покрыть большее пространство Wi-Fi-сигналом, оценить стабилен ли распространяемый Wi-Fi-сигнал, а также, стоит отметить, даёт положительный результат с экономической точки зрения.

Литература:

1. Беспроводные локальные сети сайт. — Текст: электронный // сайт компании «Моспроект-Инжиниринг»: [сайт]. — URL: <https://mosproject-eng.ru/besprovodnyie-lokalnyie-seti.html> (дата обращения: 10.02.2021).
2. Wi-Fi. — Текст: электронный // Википедия — свободная энциклопедия.: [сайт]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi> (дата обращения: 10.02.2021).
3. IKEA экспериментирует с дополнительной реальностью. — Текст: электронный // Retail.ru: [сайт]. — URL: <https://www.retail.ru/news/ikea-eksperimentiruet-s-dopolnennoy-realnostyu> (дата обращения: 11.02.2021).
4. Add-on Holographic AR Display. — Текст: электронный // WayRay is a technology company.: [сайт]. — URL: <https://wayray.com/technology> (дата обращения: 11.02.2021).
5. AR — AR — Дополненная Реальность. — Текст: электронный // habr.com: [сайт]. — URL: <https://habr.com/en/post/419437/> (дата обращения: 11.02.2021).
6. Создано приложение для визуализации беспроводных сигналов. — Текст: электронный // iPhones.ru: [сайт]. — URL: <https://www.iphones.ru/iNotes/505430> (дата обращения: 11.02.2021).
7. Architecture of Radio: [сайт]. — URL: <http://www.architectureofradio.com> (дата обращения: 11.02.2021).

Внедрение машинного обучения в блокчейн-системы

Саскевич Алексей Владимирович, аспирант

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. Минск)

В данной работе предложены способы реализации и внедрения моделей машинного обучения в блокчейн-системы с учетом особенностей последних. Рассмотрены такие варианты, как подключение сторонних сервисов и реализация моделей непосредственно в самом блокчейне — посредством смарт-контрактов с помощью байткода виртуальной машины.

Ключевые слова: машинное обучение, блокчейн, архитектура вычислительных систем.

Стремительный рост блокчейн-систем и влияния криптовалют на экономику и общество ведут к увеличенному спросу на разнообразные стартапы и проекты, нацеленные на решение обширного спектра проблем и вопросов. Основная цель таких проектов практически одна и та же — перенести преимущества блокчейна и криптовалют в традиционные информационные системы. Среди самых основных преимуществ классически выделяют такие как: информационная безопасность, децентрализация, распределенная обработка данных и другие [1].

Комбинация машинного обучения с блокчейн-системой позволяет расширить задачи, доступные разработчику и бизнесу к реализации. В частности, на основе данных, которые записаны в блокчейн, модель может вы-

полнять, например, прогностические операции, обнаружение паттернов и образов. Модель может быть реализована как в рамках блокчейн-системы посредством смарт-контрактов, так и реализована вне ее, посредством специальных сервисов-оракулов. В данной работе рассмотрены оба способа, а также проанализированы их преимущества и недостатки.

Реализация моделей машинного обучения в смарт-контракте

Блокчейн-системы Ethereum и Hyperledger позволяют разработчику реализовывать необходимую бизнес-логику с помощью смарт-контрактов, для написания исходного кода которых используются C-подобные языки — Solidity, JavaScript.

Для блокчейн-системы Ethereum был разработан и внедрен собственный язык программирования Solidity, компилируемый в байт-код, в последствии выполняемый в виртуальной машине [2]. Изначальная идея смарт-контракта предполагала реализацию различного рода скриптов, контролирующих, например, финансовые операции [3]. Например, посредством смарт-контракта возможна реализация собственной криптовалюты или некоторой денежной единицы, которая затем может применяться, например, в играх. Однако развитие виртуальной машины, добавление новых байт-код операций позволило расширить спектр возможностей смарт-контрактов.

В качестве простейшего примера реализации можно привести примеры однослойного перцептрона и ли-

нейной регрессии на базе Ethereum. Фундаментальным ограничением модели является отсутствие работы с числами с плавающей точкой. Для того, чтобы решить эту сложность, необходимо воспользоваться следующим подходом — считать, что в целом числе, например, несколько младших разрядов вещественной частью числа с плавающей точкой. Такой механизм позволит реализовать операции с плавающей точкой, однако будет наблюдаться накопление ошибок, связанных с точностью. В некоторых случаях это может оказаться неприемлемым. Также необходимо предварительное выделение ресурсов, например, на хранение коэффициентов модели. В примере ниже приведен фрагмент кода, реализующего процедуру обучения модели простейшего однослойного перцептрона [4].

```

contract Perceptron {
    int256[] public weights;
    uint256 public inputs;
    ...
    function train(int256[][] dataset, int256 l_rate, uint256 n_epoch)
    {
        uint256 count = inputs + 1;
        for (uint256 epoch = 1; epoch <= n_epoch; epoch ++) {
            int256 sum_error = 0;
            for (uint256 row = 0; row < dataset.length; row ++) {
                int256 prediction = predict(dataset[row]);
                int256 error = dataset[row][count - 1] - prediction;
                sum_error += error * error;
                weights[0] = weights[0] + l_rate * error;
                for (uint256 j = 0; j < count - 1; j ++) {
                    weights[j + 1] =
                        weights[j + 1] +
                        l_rate * error * dataset[row][j];
                }
            }
        }
    }
}

```

Реализация смарт-контракта в системе Hyperledger позволяет не только избежать недостатков, связанных с Ethereum и Solidity, но и переиспользовать уже существующие решения. Hyperledger предлагает к использованию такие языки программирования как JavaScript, Go и Java [5]. Готовые модели машинного обучения доступны для многих популярных языков программирования, например, TensorFlow.js [6].

Из преимуществ этого способа можно выделить такие как полная интеграция в блокчейн и легкий доступ к данным, хранящимся в нем, отказоустойчивость, а также наследование всех преимуществ блокчейна, связанных с безопасностью и масштабированием. Однако недостатки перевешивают преимущества. Среди них — сложность разработки и поддержки, недостатки с обра-

боткой чисел с плавающей точкой, медленная скорость работы, выполнение лишних операций.

Реализация моделей машинного обучения посредством стороннего сервиса-оракула

Второй способ реализации моделей машинного обучения призван исправить недостатки первого способа, имеет такие преимущества как быстродействие и масштабируемость. В данном способе модель машинного обучения реализуется и используется на сторонней машине, используя классические инструменты, например Python и TensorFlow.

Сторонние сервисы предоставляют разработчику доступ к специальному «оракулу» — программе, которая способна предоставлять данные внутри блокчейна и обрабатывать события, происходящие внутри системы. Документация Ethereum предлагает к использованию Chainlink [7], который позволяет организовать аналог REST API, позволяющий изолированной среде блокчейна получить данные извне.

Тем не менее, использование посторонних ресурсов и инструментов добавляет уязвимые участки в разраба-

тываемую систему. В определенных случаях это может оказаться неприемлемо — например, при работе с чувствительными данными, личными и конфиденциальными данными. В таком случае необходимо сделать выбор между безопасностью, скоростью работы, сложностью поддержки и отказоустойчивостью.

Таким образом, рассмотрены два способа внедрения моделей машинного обучения в блокчейн-систему — прямой реализацией модели в смарт-контракте и подключение модели через сервисы-оракулы. Первый способ имеет среди недостатков медленную скорость выполнения, сложности с реализацией, и относительно невысокую точность и накапливаемую ошибку. Однако есть альтернативы, которые позволяют с большей точностью и скоростью производить вычисления, однако сложности реализации и масштабирования все равно не решены. Второй способ позволяет реализовывать модель любого уровня сложности, однако это накладывает сложности и ограничения при связывании с блокчейн-сетью, хотя в целом способ является более предпочтительным в применении.

Литература:

1. Соколова, Т. Н., Волошин И. П., Петрунин И. А. Преимущества и недостатки технологии блокчейн // Экономическая безопасность и качество. — 2019. — №. 1 (34).
2. Dannen, C. *Introducing Ethereum and solidity*. — Berkeley: Apress, 2017. — Т. 318.
3. Осмоловская, А. С. Смарт-контракты: функции и применение // Бизнес-образование в экономике знаний. — 2018. — №. 2 (10).
4. Вакуленко, С., Жихарева А. Практический курс по нейронным сетям // Университет ИТМО. — 2018.
5. Androutaki, E. et al. Hyperledger fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains // *Proceedings of the thirteenth EuroSys conference*. — 2018. — с. 1-15.
6. Smilkov, D. et al. *Tensorflow.js: Machine learning for the web and beyond* // arXiv preprint arXiv:1901.05350. — 2019.
7. Kaleem, M., Shi W. *Demystifying Pythia: A Survey of ChainLink Oracles Usage on Ethereum* // arXiv preprint arXiv:2101.06781. — 2021.